

РЕЧЕВАЯ НАСЛЫШАННОСТЬ

Макарова Елена Витальевна

Филиал Федерального Государственного Автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский Государственный Университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»,
Ташкент, Узбекистан

E-mail: yelenamakarova1968@gmail.com

Аннотация. В статье затрагивается тема необходимости изучения неродных языков как средства коммуникации. Цель исследования – раскрытие потенциальных возможностей изучения русского языка как иностранного (РКИ).

Научная новизна работы заключается в вопросе определения индивидуального подхода к изучению РКИ.

Ключевые слова: речевая наслышанность, русский язык как иностранный (РКИ), изучение нового языка, расширение словарного запаса.

Изучение языка иногда может быть трудным занятием, но не стоит забывать, что владение вторым языком открывает новые двери и имеет множество других преимуществ.

Мы живём в современном мире и необходимость комментировать происходящее рядом является составляющей процесса жизнедеятельности человека в социуме. Ни одно государство мира не может существовать без потребности взаимодействия, а следовательно, существует необходимость изучения "чужих", "неродных" языков. Не зря с давних времён говорили: "Кто знает язык чужака, то имеет ключ к его сердцу".

Первые слова приветствия гостя-чужестранца как правило, произносятся на его родном языке. Это стало частью этикета гостеприимства.

Существует определенная группа языков межнационального общения. Одним из которых является русский язык.

Во многих странах мира, наряду с другими национальными языками, изучается и русский язык. Таким образом, русский язык приобрёл статус "русский как иностранный".

Что следует понимать под "изучением русского языка как иностранного"?

Это означает, что желающий освоить новый для него язык, не является его носителем, и даже "билингвом". Хотя в нашем государстве такая категория общества присутствует. Сложнее обстоит дело при желании изучения РКИ. И здесь важную роль будет играть "речевая наслышанность". Наш мозг так устроен, что способен включать потайные резервы, о которых сам человек и не предполагает [1]. Если у человека есть возможность сконцентрироваться при прослушивании "чужой" речи, то вероятнее всего слушающий поймёт, как правило, минимум 10-15 % лексики "неродного" ему языка. Если человек находится в пространстве, где говорят на "чужом" языке, то даже без изучения

грамматики данного языка, этот человек в ближайшее время заговорит моделями речи, какие он неоднократно слышал и соотносил их с действиями окружающих его людей. Таким образом, речевая слышанность имеет влияние на освоение неродного языка. Происходит интерференция изучаемого языка в родной язык. Относится это не только к лексике, но и к грамматическим конструкциям. Несомненно, на этом этапе изучения РКИ участие преподавателя является более желательным. Грамматические конструкции служат островками-опорами для начинающих изучение "неродного" языка. Один из важных этапов в изучении РКИ – чтение текстов. Чтение сослужит хорошую службу для расширения и укрепления этих "островков" [2].

В современном мире даже чтение уже переходит в разряд "речевой слышанности", т.к. обучающиеся имеют возможность слушать любые интересующие их тексты при помощи гаджета и наушников, в любое свободное время. Также к "речевой слышанности" следует отнести прослушивание радиопередач на изучаемом языке.

Следующим, качественно важной составляющей погружения в РКИ является просмотр видео контента. Здесь ставится очередная лексикологическая задача обучающемуся. На данном этапе пополнения словарного состава обучающегося русской речью (художественной, жаргонизмами, ненормативной лексикой) следует уделить особое внимание на понимание контекста. Иногда лексический смысл знакомого слова меняется от ситуации. Таким образом, расширяется словарный запас не только количественно, но и пониманием контекстуальной лексической нагрузки.

В "идеале" подход к изучению РКИ должен быть определённым образом осознан обучающимся.

Начиная изучать иностранный язык, мы начинаем создавать для себя новую реальность. В этом заключается познание мира через национальное богатство "чужого" языка [3].

Переход в иную реальность нового языка происходит одновременно с появлением нового мышления. Изучение второго языка предполагает не только умение говорить на нём, но и – думать!

Список литературы

1. Замяткин Н.Ф. Вас невозможно научить иностранному языку. –www.EngMatrix.com. – С. 64.
2. Макарова Е.В. Актуальные проблемы русской и узбекской филологии. Наманган. Хамидовские чтения – 3. – 2010 г. – С. 58.
3. Черниговская Т.В. Как научить мозг учиться. – Издательство: Лекторий "Прямая речь". – 2015. – С. 43.